

Пам'яткоохоронна діяльність та архітектурні реконструкції у творчому доробку Василя Григоровича Кричевського

У 2023 році в Україні на державному рівні відзначили 150-річний ювілей від дня народження корифея вітчизняної культури, визначного архітектора і художника В. Г. Кричевського. На честь митця було викарбувано пам'ятну монету, створено документальний фільм, у музеях та культурно-освітніх установах відбулися конференції, лекції, виставки. До цих подій долучився Національний заповідник «Софія Київська», організувавши в музеї «Будинок митрополита» виставку, де були представлені експонати з фондowego зібрання Софії¹. У процесі підготовки виставки вдалося уточнити обставини створення робіт та надходження їх до фондової колекції. У результаті співробітники музею «Будинок митрополита» І. Абрамова і Л. Гусак з участю науково-фондового відділу, зокрема І. Купрієць і О. Опимах, підготували наукове видання-каталог².

Творчості В. Г. Кричевського присвячено чимало статей, декілька монографій, двотомну хрестоматію, проте діяльність митця, пов'язана з дослідженнями та охороною пам'яток архітектури, лишається недостатньо висвітленою і належно не оціненою. Ця діяльність розпочалася в Києві, куди родина Кричевських 1906 року переїхала з Харкова. Тоді Василь Григорович був уже знаним архітектором, автором будинку Полтавського земства. Але саме в Києві розкрилися інші таланти митця: він став педагогом, який виховав плеяду відомих українських архітекторів і художників, почав збирати колекцію старовинних речей, працювати а театрі, кіно, книжковій графіці, вивчав пам'ятки старовини й докладав чимало зусиль до їхнього збереження.

Київський осередок початку ХХ століття, багатий на різнопланові культурні події, надихав В. Кричевського, впливав на його художнє мислення, вибір тем і сюжетів для творчості. Він безперестанно вивчав місто, «...годинами мандрував Києвом, оглядаючи стародавні споруди, дбайливо малював їх у свої альбомчики-щоденники. ...Це була усталена звичка – усе, що його зацікавило, заносити до саморобних альбомчиків, з якими він ніколи не розлучався. На жаль, в подальшому цілі стоси таких альбомчиків разом з художніми творами митця загинули у вирі життя»³.

У перші роки перебування в Києві Василь Кричевський познайомився з київськими антикварами, збирачами старовини Оскаром Гансенем, Варварою і Богданом Ханенками, сам почав збирати твори народного

¹ Виставка експонувалася з травня 2023 р. до квітня 2024 р.

² Абрамова І., Гусак Л. Василь Кричевський: твори з фондowego зібрання Національного заповідника «Софія Київська». К., 2024. 106 с.

³ Рубан-Кравченко В. Кричевські і українська художня культура ХХ століття. Василь Кричевський. К., 2004. (Мистецькі роди України). С. 147–148

мистецтва, старовинні речі, археологічні артефакти. Улітку 1907-го він часто бував на розкопках, які археолог В. Хвойка здійснював на Старокиївській горі в районі Десятинної церкви. В. Павловський у своїй монографії спирався на спогади самого Василя Григоровича, тож свідчив, що він не лише спостерігав за роботами, а й брав у них активну участь: «Кричевський виконав ряд рисунків і на місці розкопок і в історичнім музеї, цілими днями допомагав Хвойці розбиратись в розкопаних ним рештках будівель великокняжих часів, обмірював їх і зарисовував...»⁴ На жаль, доля цих матеріалів не відома сучасним дослідникам... Кричевський відвідував також розкопки Д. Мілеєва, що проходили у 1908–1914 роках у різних частинах Старого Києва та в Софійському соборі⁵.

Ім'я В. Кричевського як художника й архітектора зафіксовано у «Списку осіб, що записалися у члени Товариства охорони пам'яток старовини і мистецтва», складеному, вочевидь, у 1911 році⁶. Джерела свідчать, що у травні 1912-го він звернувся до Товариства з проханням дозволити йому проведення зйомок та замальовок старожитностей Києва і околиць, а також усього Південно-Західного краю⁷. На засіданнях цієї організації, що активно функціонувала в Києві з 1910-го до 1919 року, неодноразово обговорювалися питання збереження й реставрації Золотих воріт, Брами Заборовського, мозаїк і фресок Софійського собору. Напевно, вже тоді В. Кричевський намагався уявити, який вигляд мали ці споруди в давнину. Пізніше він створив архітектурні реконструкції, які стали певним етапом в історії досліджень цих пам'яток.

В. Кричевського як знаного архітектора й художника та знавця старовини, часто запрошували до участі в наукових радах і комісіях із питань архітектури, мистецтва, реставрації пам'яток. У лютому 1918 року він разом із Ф. Ернстом, Ф. Матушевським, В. Обремським, Д. Щербаківським увійшов до складу спеціальної комісії, що фіксувала стан цінних архітектурних об'єктів після бомбардувань Києва більшовиками⁸. У вересні того ж року він став членом-співробітником секції мистецтв Українського наукового товариства⁹, був також членом Софійської комісії¹⁰, багатьох інших структурних підрозділів Всеукраїнської академії

⁴ Павловський В. Василь Григорович Кричевський. Життя і творчість. Нью-Йорк, 1974. С. 29.

⁵ Там само.

⁶ ЦДІАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 71-зв. (Цей список не має дати, проте документи, які вміщені у справі поруч із ним, датовані 1911 р. Отже, його можна датувати так само). – І. А.

⁷ ЦДІАУК. Ф. 725. Оп.1. Спр. 37. Арк. 3.

⁸ Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні. 1917–1941 рр. К., 1995. С. 65

⁹ Протоколи засідань секції мистецтва Українського наукового товариства // Збірник секції мистецтв. Українське наукове товариство. № 1 (1921) . С. 154.

¹⁰ Перелік членів комісії станом на 1923 р. НА ІА НАН України. Ф. «ВУАК/Київ». Спр. 410/2, 410/13. Арк. 72.

наук. Зокрема, як дійсний член Комісії порайонного розроблення історії України, він працював над питаннями архітектури Києва кінця XVIII – початку XIX століть¹¹. На одному із засідань цієї комісії він виступив із доповіддю про дерев'яне будівництво Києва¹².

У 1917 році Василь Григорович став професором Академії мистецтв, із 1922-го викладав в Архітектурному інституті, пізніше – в архітектурно-будівельному інституті. У 1925 році під час обмірної практики студент В. Кричевського Ф. Титаренко дізнався про те, що в одному з будинків на Хрещатицькому провулку¹³ в 1846 році мешкав Тарас Шевченко разом із другом, художником Михайлом Сажиним¹⁴. Цю інформацію він передав своєму вчителю. Василь Кричевський зацікавився та присвятив цьому питанню увагу. Перевіривши всі відомості, він написав статтю в часопис «Україна»¹⁵; згодом долучилася Академія наук УРСР, яка «зняла клопотання» про утворення в цьому будинку музею поета. В листопаді 1927 року будинок передали Інституту літератури ВУАН¹⁶; Василю Григоровичу доручили розробити проект його реконструкції, а також «мистецьке оформлення і побудову експозиції»¹⁷. Зрештою, у 1928 році відкрився музей Тараса Шевченка – перший державний літературно-меморіальний будинок-музей поета в Україні. Отже, В. Кричевський як істинний пам'яткоохоронець «супроводжував» усі етапи перетворення старого занедбаного будинку на музей і пам'ятку історії національного значення від виявлення і вивчення – до реставрації, музеєфікації і створення експозиції. До сьогодні в музеї збереглася шафа, яку виготовив В. Кричевський.

Ще один виразний приклад піклування митця про пам'ятки старовини є його участь у проектуванні Урядового центру в Києві. У 1934 році разом зі своїм колишнім учнем, а пізніше добрим другом і однодумцем Петром Костирком Василь Григорович розробив проект, який передбачав збереження Михайлівського собору, Трьохсвятительської церкви та інших культових будівель Старого Києва. Архітектори запропонували прокласти паралельно до вул. Володимирської (колишня В. Короленка) новий проспект, уздовж якого планували розмістити урядові будівлі, а також збудувати міст-віадук, який з'єднав би пагорби Володимирської гірки та Пролетарського саду (тепер – Хрещатий парк). У такий спосіб

¹¹ Павловський В. Вказ. праця. С. 69.

¹² Комісії порайонного розроблення історії України // Україна: науковий двохмісячник українознавства під ред. академіка Михайла Грушевського. Кн. І. К. 1926. С. 168.

¹³ Сучасний провулок Тараса Шевченка, 8.

¹⁴ Титаренко Ф. Т. Довідка про будинок музею Т.Г. Шевченка в Києві // Архітектура радянської України. К., 1939. № 5. С. 29–30.

¹⁵ Кричевський В. Будинок де жив Т. Г. Шевченко у Києві (1925) // Василь Григорович Кричевський: хрестоматія у 2 т. Т. І. Харків., 2016. С. 43–46.

¹⁶ Павловський В. Вказ. праця. С. 51.

¹⁷ Там само.

нова магістраль виходила на Володимирську гірку, минаючи територію Михайлівського монастиря, урядові будівлі планували розмістити вздовж неї. Проект В. Кричевського і П. Костирка комісія відхилила, але «ідея полегшити міську комунікацію за допомогою віадук між Володимирською гіркою та Пролетарським садом заслужила особливе визнання та схвалення»¹⁸. Учасник конкурсу архітектор П. Юрченко також відзначав доречність утілення ідеї з віадуком, «бо вона дає радикальне й дуже цікаве розв'язання для парку культури й відпочинку на схилах Дніпра»¹⁹. Цю ідею пізніше неодноразово висловлювали інші українські архітектори. Зрештою, у 2018–2019 роках її було реалізовано – був споруджений пішохідно-велосипедний скляний міст через Володимирський узвіз, який об'єднав два історичні пагорби (Володимирську гірку і Хрещатий парк) і став частиною одного з туристичних маршрутів Києва.

Наприкінці 1920-х років Кричевський, як знаний майстер облаштування інтер'єрів, виконав замовлення Михайла Грушевського щодо оформлення Історичної секції ВУАН. Улітку 1928 року керівництво історичних установ ВУАН (тоді їх очолював М. Грушевський) отримало старовинний будинок-особняк архітектора В. Беретті на вул. Володимирській, 35. Будинок потребував ремонту, і перед художником постало завдання «...сполучити цей ремонт у внутрішній його частині з належним художнім оформленням та устаткуванням приміщень відповідно до гідності та характеру такого поважного і специфічного наукового закладу, як історична секція»²⁰. Кричевський мав оформити вестибюль зі сходами на другий поверх, залу засідань секції, зал примітивної культури, кабінет Старого Києва, кабінет керівника секції та інші кімнати. На жаль, ці інтер'єри проіснували всього декілька років, у 1932 році²¹ під час реорганізації ВУАН їх знищили.

Для однієї з кімнат, а саме «кабінету Старого Києва», Василь Григорович виконав «архітектурні пейзажі Старого Києва»; ще там мала бути «рельєфна мапа Києва з часів Ярослава», яку мав зробити архітектор П. Костирко²².

У «Переліку праць В. Г. Кричевського», складеному 1933 року²³, згадано вісім «історичних пейзажів», виконаних у 1930–1931 роках у

¹⁸ Автобіографія Василя Григоровича Кричевського. Василь Григорович Кричевський: хрестоматія у 2 томах. Т. І. Харків, 2016. С. 281.

¹⁹ Юрченко П. Урядова площа в столичному Києві. Соціалістичний Київ. 1934. № 5–6. С. 18–19.

²⁰ Куниця К. Художнє оформлення будинку історичної секції при ВУАН у Києві за проектом проф. В. Г. Кричевського. Василь Григорович Кричевський. Хрестоматія. Т. І. Харків., 2016.

²¹ Павловський В. Хронологія Василя Григоровича Кричевського. Василь Григорович Кричевський: хрестоматія у 2 т. Т. II. Харків–Нью-Йорк, 2020. С. 100.

²² Там само. С. 138.

²³ Перелік праць Василя Григоровича Кричевського (1933). Василь Григорович Кричевський: хрестоматія у 2 т. Т. І. Харків, 2016. С. 307, 309.

техніці акварелі в межах цього проекту²⁴. До нашого часу збереглися лише чотири з них (три перебувають у колекції Національного художнього музею України, четверта – в Софії Київській). Цікаво, що сам Василь Григорович назвав їх «реконструкціями» і в назві кожної роботи вказав дату: «Київська типографія 1638 р.», «Київська Академія 18 віку», «Поштова станція в 30-х роках XIX ст. у Києві», «Брама Заборовського в 18 в.», «Золоті ворота в XI в.». Отже, він мав на меті показати київські пам'ятки такими, якими вони були в обраний автором період.

Рис. 1. В. Кричевський. Золоті ворота в XI ст. 1931 р. Акварель, олівець. Національний заповідник «Софія Київська»

У фондах Заповідника зберігається робота «Золоті ворота в XI в.» (акварель, олівець, 51,3 × 77, 5 см, інвентарний номер ГР-133). Згадаймо, що на початку XX ст. давні руїни Золотих воріт були просто неба і поступово руйнувалися. У наукових колах жваво обговорювали питання їхнього збереження, зокрема, шляхом реконструкції. Уперше ідею реконструкції пам'ятки висловив у 1915 році археолог О. Ертель на засіданні Київського товариства охорони пам'яток старовини та мистецтва²⁵, а Василь Григорович став першим, хто зміг зобразити, «візуалізувати» цю ідею. На його малюнку ворота представлені з боку поля. Вони мають вигляд прямокутної проїзної башти, укріпленої контрфорсами, до неї з обох сторін примикає високий вал із частоколом. Верхня частина башти увінчана надбрамною церквою з барабаном і куполом. Над високим

²⁴ Три роботи з цього циклу нині зберігаються в НХМУ, чотири – втрачені.

²⁵ ЦДАУК. Ф. 725. Оп. 1. Спр. 30. Арк. 50-зв.

арковим проїздом, перекритим масивними воротами, в напівциркульній ніші художник розмістив ікону «Благовіщення», адже церква над воротами була присвячена Благовіщенню Богородиці і, за свідченням літописів, на Золотих воротах містилося іконне зображення Богоматері²⁶. На передньому плані композицію доповнюють фігури двох вершників-чужинців, які зупинилися біля замкнених неприступних воріт.

Не викликає сумнівів, що Василь Григорович глибоко знав історію пам'ятки, був ознайомлений з малюнками Золотих воріт Абрагама ван Вестерфельда, вочевидь, бував на розкопках, які в 1927-му проводив археолог В. Ляскоронський. Це зображення стало першою реконструкцією первинного вигляду Золотих воріт, яку науковці наступних поколінь назвуть «художньою імпровізацією, виконаною з великою фантазією і смаком»²⁷. Згодом дослідники запропонують інші варіанти реконструкцій, один із яких зрештою буде реалізований 1982 року. А у 2016 році на Золоті ворота встановили мозаїчний образ Богородиці Нікопеї авторства відомого українського художника-реставратора, майстра мозаїки Леоніда Тоцького²⁸.

В. Кричевський ще повертатиметься до цієї пам'ятки: перебуваючи на чужині, він створить декілька «реплік» Золотих воріт; на сьогодні відомо роботи 1947 і 1950 років; одна з них зберігається у приватній збірці, інша – в Українському музеї в Нью-Йорку.

Для Історичної секції ВУАН В. Кричевський виконав також реконструкцію Брами Заборовського. На початку ХХ ст. браму було закладено, територію навколо неї не впорядковано. У 1914 році за ініціативою Київського товариства охорони пам'яток старовини та мистецтва пам'ятку трохи підремонтували, тоді пропонували відкрити прохід крізь неї, але ця ідея лишилася нереалізованою.

Пори те, що брама Заборовського лишалася замурованою, і від неї зберігся лише західний портал із чудовим ліпним фронтоном, вона справляла сильне враження, зокрема на митців, які збиралися в гостинному домі Георгія Нарбута. Наприкінці 1917-го Нарбут, переїхавши із Санкт-Петербурга до Києва, знайшов собі квартиру навпроти Брами, на Георгіївському провулку, 11, у квартирі 2²⁹ і мешкав там до своєї смерті 23 травня 1920 року. У сусідній квартирі у квітні 1918 року оселився із сім'єю його давній друг Вадим Модзалевський³⁰ – історик, архівіст, генеалог, автор «Малоросійського гербовника», ілюстрації до якого виконав Нарбут.

²⁶ Літопис Руський / за іпат. списком пер. Л. Махновець; [відп. ред. О. В. Мишанич]. К., 1989. С. 245.

²⁷ Высоцкий С. А. Золотые ворота в Киеве. К., 1982. С. 72.

²⁸ Нікітенко Н. Ікона «Богородиця Нікопея» на Золотих воротах як захисний символ Києва // Славістична збірка. Вип. 2. 2016. С. 282–292.

²⁹ Білокінь С. Нарбут в Києві. URL: <https://www.s-bilokin.name>

³⁰ Гавришко М. Георгий Нарбут: «Я Московщину не люблю». URL: <https://www.argumentua.com>

Із квітня 1919-го до грудня 1920 року³¹ в будинку Нарбута функціонувала Українська академія мистецтв, заснована в буремному 1917-му за сприяння Української Центральної Ради. Тривалий час Академія не мала власного приміщення. У квітні 1919 року, коли знову вона залишилася «без дому», Георгій Нарбут, на той час ректор Академії, знайшов спромогу придбати дві порожні квартири в будинку, де мешкав сам. Майстерню графіки він розмістив у власній вітальні, в інших приміщеннях містилися Рада професорів і приймальня ректорату, бібліотека, музей, навчальні кімнати³². Мистецтвознавець Д. Щербаківський так характеризував той період: «Його приватне помешкання на Георгіївському переулку зробилось осередком, куди сходилось і де гуртувалось найбільш живе, молоде й талановите, що було тоді на київськiм художнiм обрiї»³³. У помешканні Нарбута бували і залишили про це цікаві спогади мистецтвознавці Г. Лукомський, Ф. Ернст, художник М. Бурачек. Згадував про візити до Нарбута й роботу в тодішній Академії і В. Кричевський³⁴.

Для товариства, що збиралося на Георгіївському провулку, 11, Брама Заборовського була певним орієнтиром, символом високої української культури: «...з балькону кімнати-майстерні Нарбута, що була звичайним місцем зборів гуртка, очам відкривалася незрівняна і неповторна краса її барокового фронтона. Не маю ніяких сумнівів у тому, що брама ця мала в житті гуртка величезне значення», – писав відомий літературознавець, історик-архівіст В. Міяковський³⁵. Збереглися чудові малюнки Брами Заборовського, які виконав у 1910-ті художник і мистецтвознавець Г. Лукомський. Наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років їй присвятили свої вірші М. Бажан і М. Зеров.

У 1928 р. В. Кричевський написав картину, що зберігається у фондах Софії Київської (полотно, вугілля, олія; 71 x 100 см; інвентарний номер СЖ-1). На ній Брама Заборовського зображена з відкритим проїздом, крізь який видніються Будинок митрополита і дерева митрополичого саду. Над знаменитим фронтоном розкинулися гілки розлогого дерева, тінь від нього майстерно зображена на передньому плані картини. Художник точно й докладно змальовує всі частини Брами: рустовані мури, колони й пілястри, що фланкують проїзд, ліпний орнамент капітелей, в'їзної арки, всі елементи й деталі фронтона. Певної сюжетності надають картині постаті чоловіка й жінки в костюмах XVIII століття на тлі монастирської стіни. Загадковий, містичний образ старовинних воріт

³¹ Там само.

³² Там само.

³³ Білокінь С. Спогади Данила Щербаківського про Г. Нарбута. URL. <https://www.s-bilokin.name>

³⁴ В. Г. Кричевський. Нарбут в Українській Академії мистецтв // Василь Григорович Кричевський: хрестоматія у 2 т. Т. 1 (1891–1943). Харків., 2016. С. 51–57.

³⁵ Цитата за: Білокінь С. Нарбут в Києві. URL: <https://www.s-bilokin.name/Culture/NarbuttDiariusz/InKyiv.html>.

передає обрана художником колористична гама, побудована на контрасті архітектурної споруди бірюзового кольору й насиченої темно-синьої барви неба над нею, темно-зелених крон дерев.

У цьому творі вдало поєдналися дві іпостасі Василя Григоровича – архітектора і художника-модерніста. Картина створена як самостійний живописний твір, але її можна сприймати і як архітектурне відтворення старовинної пам'ятки. Невипадково в каталозі великої персональної виставки В. Кричевського, виданому 1940 року, ця робота подана в розділі «архітектура»³⁶.

Збереглося ще кілька малюнків Брами Заборовського в різних ракурсах і техніках. Не всі вони датовані, але всюди Брама має відкритий проїзд. У 1920-ті роки Василь Григорович бачив її часто, адже він мешкав у будинку на вул. Стрілецькій, 26. Також він часто бував у Софії Київській – викладав в Архітектурному інституті, що розміщувався в Митрополичому будинку, брав участь у дослідженнях Софійського собору.

Саме тоді розбудовувалися структури новоствореної Академії наук, провадилися наукові та реставраційні роботи в Софійському соборі. Дослідження здійснювалися під егідою створеної у 1918 році секції мистецтв Українського наукового товариства (УНТ). На першому її засіданні, що відбулося 20 вересня 1918 року, серед обраних членів-співробітників секції згадано ім'я Василя Кричевського³⁷.

У 1921 році УНТ передало свої функції Всеукраїнській академії наук (ВУАН). Тоді ж за ініціативою Ф. Шміта у складі мистецької секції ВУАН було організовано Софійську комісію, яка здійснювала вивчення і реставрацію Софійського собору, видавала праці, що висвітлювали різноманітні аспекти його історії. Комісія досліджувала будівельну техніку, матеріали, розписи; робила зондажі стін собору, робила частковий обмір. До її складу входили Ф. Ернст, І. Моргілевський, Ф. Шміт, Г. Павлуцький, Д. Щербаківський, О. Новицький та інші відомі вчені. В. Кричевський, як член Софійської комісії, брав участь у дослідженнях собору під час реставраційних робіт 1928 року³⁸.

У березні 1925 року Василя Григоровича обрали дійсним членом Всеукраїнського археологічного комітету, він також був членом Комісії охорони пам'яток старовини, а з 1939-го – дійсним членом Ученої ради Софійського заповідника, «де він подав дуже цінні пропозиції щодо зберігання стародавніх архітектурних пам'яток, а зокрема – Софійського собору, та до реставрації Софійських мозаїк і фресок»³⁹.

³⁶ Персональна виставка творів заслуженого діяча мистецтв доктора мистецтвознавчих наук професора В. Г. Кричевського (період творчості 1892–1940 рр.). Каталог. Василь Григорович Кричевський: хрестоматія у 2 т. Т. 1 (1891–1943). Харків, 2016. С. 236.

³⁷ Протоколи засідань секції мистецтва Українського наукового товариства. Збірник секції мистецтв УНТ. № 1. К., 1921. С. 154.

³⁸ Науковий архів Інституту археології НАНУ. Ф. 59. Спр. 410/13. Арк. 72.

³⁹ Там само.

Рис. 2. В. Кричевський. Реконструкція первинного вигляду Софійського собору. Б/д. Папір, олівець. Із сімейного архіву нащадків В. Кричевського

Рис. 3. В. Кричевський. Реконструкція княжого портрета в інтер'єрі Софійського собору. Б/д. Папір, олівець. Музей мистецької родини Кричевських Національного музею українського гончарства в Олішні

Рис. 4. В. Кричевський. Фрагмент інтер'єру Софійського собору. 1947 р. Папір, акварель, олівець, кольоровий олівець. Український музей у Нью-Йорку

Актуальним завданням науковців того часу було виявлення стародавніх частин храму під пізнішими нашаруваннями. На основі архітектурно-археологічних досліджень, аналізу документально-історичних джерел проекти реконструкції його первинного вигляду висунули Микола Брунов, Іполит Моргілевський, Олекса Новицький. Василь Кри-

чевський також замислювався над давнім образом собору: про це свідчать малюнки (на жаль, недатовані), на яких він представляє своє бачення архітектурних форм давньої Софії, розміщення княжого портрета. Спробу їх проаналізувати зробила архітектор Ольга Нешта, свої міркування вона виклала у статті, опублікованій в журналі «Пам'ятки України» (2014)⁴⁰. Набагато пізніше, перебуваючи в еміграції, Кричевський знову повернувся до теми реконструкції собору. Малюнок, датований 1947 роком, представляє центральну наву храму, де замість іконостаса XVIII ст. зображено давню передвітарну огорожу – темплон.

Малюнки реконструкцій Софії Київської В. Кричевського є свідченням великої любові Митця до пам'яток української культури та становлять певний етап в історії досліджень собору.

⁴⁰ Нешта О. Софія Київська у творчості Василя Кричевського. Пам'ятки України. 2014. № 6. С. 30–35.